

YANGI KONSTITUTSIYA – YANGI IMKONIYAT

Muhammadova Ferangiz Bobir qizi**O‘zDJTU Xt2-ingliz fakulteti 2305 - guruh talabasi****Mallayeva Mamura Abduraxmanovna****Hozirgi zamon rus tili kafedrasida stajor o‘qituvchisi****www.doi.org/10.5281/zenodo.10565730**

Annotatsiya: Mamalakatimizda yangi qabul qilingan konstitutsiyaning ijtimoiy hayotimizdagi o‘rni, unga kiritilgan o‘zgartirishlarning ahamiyati va davlatni boshqarishdagi asosiy tayanch hisoblanadi. Shunday ekan berilgan bu maqolada inson hayotiga befaq bolmaslik, uning uchun barcha imkoniyatlarni yaratish kerakligi, har kim o‘z huquqini bilishi va shu asosida ish yuritishi kerakligi aytib o‘tilgan.

Tayanch so‘zlar: Konstitutsiya, Qonun ustuvorligi, Demokratik Respublika, islohot, taraqqiyot strategiyasi

- Qonun o‘zi nima?
- U nima uchun kerak?
- Siz davlatingiz qonunidan qay darajada xabardorsiz?

Avvalo, qonun olamdagi narsa va hodisalarning muhim, zaruriy, umumiy va takrorlanib turuvchi bog‘lanishlari, o‘zaro aloqalari va munosabatlarining namoyon bo‘lishidir. Qonunlar insonlarni birgalikda tinch-totuv va farovon, ma‘lum bir tizim ostida yashashlari uchun xizmat qiladi, mening nazarimda. Dunyodagi rivojlangan demokratik davlatlarda hech bir shaxs, hech bir fuqaro o‘z ijtimoiy- shaxsiy hayotini, o‘zining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni Konstitutsiyasiz tasavvur qila olmaydi. Chunki har bir shaxs kundalik hayotida Konstitutsiyada belgilab qo‘yilgan huquq va erkinliklariga bevosita murojaat qiladi, hamda ushbu asosiy qonunga o‘zining huquq va erkinliklarini kafolatlab beruvchi oliy yuridik hujjat sifatida qaraydi. Shuning uchun ham har bir jamiyat a‘zosi Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatini chuqur anglab olishi hamda shaxsiy hayotida uchrab turadigan muammolarining yechimini aynan undan topa bilishi kerak.

Ma‘lumki , insonlar o‘zgaruvchan va yangilikka o‘ch. Misol tariqasida telefonimiz yoki kompyuterimiz dasturlari ma‘lum bir vaqtda yangilanishlarni amalga oshiradi yoki uydagi, ish joyimizdagi jihozlarni ba‘zida o‘zgartirish istagi paydo bo‘ladi . Shunga o‘xshab , davlat qonunchiligida ham yangilanish yuz berdi. 2023-yil 30-aprel kuni bo‘lib o‘tgan umumxalq referendumida xalqimiz o‘zining yuksak siyosiy ongi, huquqiy madaniyati va dunyoqarashini namoyon etib, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qildi. Biz yangi tahrirdagi Konstitutsiya asosida inson huquq va erkinliklari sohasida mutlaqo yangi bosqichga o‘tilganligini ko‘rishimiz mumkin. Yangi qonun 2023-yil 1-mayda kuchga kirdi. Bunga 30-aprel kuni bo‘lib o‘tgan referendum natijasiga ko‘ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonuning qabul qilinishi asos bo‘ldi. Bu qonuning 1-moddasida Konstitutsiyaning yangi tahriri ilova qilingan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Konstitutsiya 65 foizga yangilangan.

Ma‘lumot uchun birinchi Konstitutsiyamiz 1992-yil 8-dekabrda 12-chaqiriq O‘zbekiston Respublikasining Oliy Kengashining 11-sessiyasida qabul qilingan. O‘zbekiston respublikasi Konstitutsiyasiga hozirgi kunga qadar 15 marta o‘zgartirish kiritilgan.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 6 bo‘lim , 27 bob va 155 moddadan iboratdir. Ushbu Konstitutsiyani sinchiklab o‘qib chiqib, quyidagi o‘zgarishlar mening diqqat e‘tiborimni tortdi: Konstitutsiyaning 1-moddasidagi “O‘zbekiston – suveren

demokratik respublika” jumlasida quyidagicha o’zgartirilgan “O’zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo’lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” O’zbekiston o’zini ijtimoiy davlat deb atagani bilan, har bir fuqaroning yashash sharoiti va turmushini yaxshilash majburiyatini oldi. Konstitutsiyaning 20-moddasida “Inson bilan davlat organlarining o’zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi”. Bundan kelib chiqadiki, endi har qanday tushunmovchilik holatlarida, qonunchilikda aniq belgilab qo’yilmagan masalalarda ziddiyat kelib chiqsa, masala davlat emas, inson foydasiga hal etiladi.

Konstitutsiyadagi sezilarli yangilik bu unga o’qituvchilar haqidagi modda qo’shilishidir. 52-modda “Davlat o’qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o’sishi to’g’risida g’amxo’rlik qiladi”. Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo’lmasa-da, qonunda alohida ta’kidlangani quvonarli holat.

Konstitutsiyada bundan tashqari yana ko’plab o’zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Bunday olib qaraganda, yangi Konstitutsiyani so’ngi yillarda Prezidentimiz tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan “Harakatlar strategiyasi” hamda “Taraqqiyot strategiyasi”ning davomi deb hisoblasak bo’ladi. Konstitutsiya yurtimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi rivojiga xizmat qilishi, eng avvalo esa “Inson qadri uchun” g’oyasini ustuvor yo’nalish sifatida belgilaydi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada insonning qadr-qimmatini, sha’ni va g’ururi ustuvor maqsad qilib olinganini ko’rishimiz mumkin. Lekin shunga qaramay, yangi Konstitutsiya sayloviga befarq bo’lgan, o’z shaxsiy huquqlaridan muqlaqa bexabar insonlarni ham uchratishimiz sir emas. Ular hatto Konstitutsiyamiz qabul qilingan sana va unda nechta modda va boblar borligini ham bilishmaydi. O’rni kelganda ular qanday qilib haq-huquqlarini talab qilishlari mumkin, bu achinarli albatta. Ammo shularni hisobga olgan holda, O’zbekiston Konstitutsiyasini bolalar bog’chasidan boshlab o’rgatish, maktablarda darslik sifatida o’qitish, hamda oliy o’quv yurtlarida esa maxsus dars tariqasida o’rganish yo’lga qo’yilmoqda.

Hulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, atoqli fransuz siyosatchisi va davlat arbobi Charl Andre de Goll ta’biri bilan aytganda, “Konstitutsiya bimalol o’zgartirilishi mumkin. Uni mo’miyodek qotirib qo’yish kerak emas”. Demak, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Yangi O’zbekistonda yangicha dunyoqarash” shiori ostida davlatni tubdan o’zgartirishga bel bo’g’lab, Yangi O’zbekiston uchun yangi Konstitutsiya kerak degan fikrda, “Xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkurining yorqin ifodasi bo’ladigan yangilanayotgan Konstitutsiyamizga tayanib, Yangi O’zbekistonni, albatta, birgalikda barpo etamiz” deb butun xalqimizni ana shu buyuk maqsadga erishishda, barchani o’zaro birlikka va hamjihatlikka chaqirdi. Bunga javoban biz yoshlar ham labbay deb javob berib, yahshi bilim olib davlatimiz ravnaqiga hissa qo’shmog’imiz darkor.

References:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O’zbekiston, 2023 y.
2. Rustamboyev. M., Ahmedov. D., Xidirov. S., Bekov. I. “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganish”: Darslik; O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: Yangi asr avlodi, 2005
3. www.kun.uz - yangiliklar veb-sayti
4. <http://nhrc.uz/oz> - Inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy veb-sayti